

Software

Driblando Monstros

Leticia Maria P. Madureira |

DOI: 10.5281/zenodo.10689208

Elucidações disruptivas

A Química, desde suas aplicações pretéritas mais ousadas, surgiu com o intuito de criar, modelar e construir novas perspectivas de mundo. Isso confere aos entusiastas, estudantes e profissionais da área habilidades do que pode ser chamado de design molecular.

Mas... o que isso efetivamente representa?

Enquanto capacidades descritivas são subutilizadas pela mecanização do ofício, muito da criatividade e da inventividade científicas têm sido ofuscadas por simplificações desconexas da transmissão de dados. Desse modo, como pouco é estimulada a preocupação com o uso de boas ferramentas para representação, cabe a uma investigação rigorosa conciliar tecnologia e originalidade, oferecendo utilitários que impressionem pela qualidade, segurança e bom desenvolvimento.

E... o que eu posso fazer?

Talvez eu ainda não tenha te convencido da importância associada aos fenômenos imagéticos para a produção científica, mas posso ao menos te mostrar uma resolução atrativa para trabalhos cotidianos. O UCSF Chimera (ou simplesmente Chimera) é um software gratuito de fácil

manuseio utilizado para visualização ampliada de sistemas químicos e biológicos, sendo possível obter mapas de potencial eletrostático, proteínas, nucleotídeos, dentre outros, pois é dotado de ferramentas multiescaláveis de cor, luz, sombra e montagem gráfica. Ele possui extensões executáveis em plataformas diversificadas.

Historicamente, Chimera é um ente mitológico greco-romano difuso que representa a mistura de elementos zoomórficos incongruentes, como um corpo de cabra, uma cabeça de leão e uma cauda de serpente. Curiosamente, o design enxerga o termo de forma desconstruída, como um mosaico, isto é, uma composição heterogênea ornada pelo processo imaginativo. É obviamente neste último conceito que se encaixa este software.

Sobre os desenvolvedores...

O programa possui duas gerações, a mais recente delas é o ChimeraX, que dá opções para abrir extensões de arquivos mais variadas. Cabe aqui dar os devidos créditos ao grupo criador, que pesquisa na área de Biocomputação na Universidade da Califórnia, em São Francisco. A título de curiosidade para os que gostam de conhecer códigos e descritores gráficos, vale ressaltar que o Chimera é construído em cima de uma arquitetura formada por interações "core-extensions". No caso, camadas mais densas em termos de tempo de compilação (como a renderização gráfica) estão escritas em C++, enquanto todas as outras funções foram elaboradas utilizando Python.

Faça o Downloadwww.cgl.ucsf.edu/chimera/

Disponível para Mac OS, Linux e Windows

Software

Dicas de usuário

Explore a função "Select All", nela existem muitas possibilidades e combinações que podem tornar sua representação mais harmoniosa. Há mais de 5 opções de iluminação, diversas cores e determinações de raios e tamanhos para átomos de tipos diferentes. Mas lembre-se, beleza e funcionalidade devem estar coesas nesse momento!

Webinars

Polymer innovation
with computational chemistry

ChEBI: The online chemical
dictionary for small molecules

Industrial data science for
chemical process perfection

WEBINARS

Evento online para apresentar o que há de novo na química computacional desenvolvida para polímeros, relevantes na química e na ciência de materiais

Data: 16 de abril, às 09:00 (Horário

Curso livre disponível online para iniciantes em química biológica apresentando ferramentas simples e didáticas.

Duração:

1

Webinar sobre processos químicos industriais e de larga escala, focando em metodologias de replicação.

Data: 7 de abril de 2020, às 08:00 (Horário de Brasília)

Duração: 3 horas.

Leticia Maria Pequeno Madureira é graduanda em Química-Bacharelado pela UFSC desde 2018/1, também estudou Filosofia Humanista pela UNISUL durante dois anos. Passou a fazer Iniciação Científica no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular, liderado pelo Prof. Dr. Giovanni Finoto Caramori, a partir de 2019, tendo feito inicialmente pesquisa sobre a situação metal-ligante de compostos potencialmente bioativos e focando atualmente no desenvolvimento de baterias a partir da eletroquímica de líquidos iônicos.